

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Қадимги япония тарихидан япон тили ўрганувчи талабалар учун ўқув қуланма.

Буранова Камола Миртахировна

*(ЎзДЖТУ, шарқ тиллари факультети, япон тили кафедраси стажёр
ўқитувчиси)*

Аннотация. Япон тили ўрганаётган ўқув юртларимизда тил билан бир каторда шу давлатнинг маданияти ва тарихига ҳам катта эътибор берилмоқда. Айниқса Япония тарихига қизиқувчи талабаларга ҳозирда рус ва япон тилларидагина маълумотлар бўлиб ўзбек тилларида бир оз камроқ бўлганлиги сабабли “япония тарихи” ҳақида маълумотларни ўзбек тилида тақдим қилишга жазм қилдим. Шу орқали япон тили ўрганувчи талабаларда япония маданияти ва тарихига бўлган қизиқиш ва интилишни орттиришга ўз хиссамни қўшмоқчиман.

Калит сўзлар: палеолит, Иважюку, Гуммакен, Эдвард Морс, археолог, тош қуроллар, (хекига)-қоятош суръатлар, жёмон даври, (нава) арқон, шоликорлик маданияти, (Кофун)-қадимги қабрлар, (Ханива) хайкалчалари

Япон халқи доим ўзларининг тарихига, қаердан келиб чиқишганлигига ва авлодлари кимлар бўлганлигига қадимдан қизиқиб келишган. Бунга уларнинг VIII асрда ёзиб қолдиришган қадимги ёзма маълумотлари-ю, шъер

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ва асарлари мисол бўла олади.

Японияда **палеолит** даврига оид қазилма ишлари олиб борилган бўлиб айниқса бу жараён **Токугава Сёгунати** даврида тартибли тарзда йўлга қўйилади. **Токугава даврига** келиб 200 дан ортиқ қўрғон шаклидаги(кофун) қабрлари ўлчаб ўрганилади.

Японияда асосан кечки палеолитга оид иш қуроллари (Иважюку;Гуммакен 群馬県) шаҳарчасида топилган бўлиб,қадимги одамлар суяклари учратилмаган.Бунга жойлашган жойи ва иқлим асосий сабабчилардан бири бўлган.Асосан қўл билан ишлов берилмаган тош қуроллар яъни (**масейсекки, 磨製石器**)лар топилган бўлган.Бу даврда¹ қадимги одамлар ғорларда яшаганлиги учун япон олимлари бу даврни (палеолит даврини);(**иважюку**) яъни ғор даври деб номлашган.Ўзи азалдан япон олимлари хар бир даврни хронологиялашда(тартиблаш) да бутун дунё қабул қилган ном билан номламай,ўзларининг япон тилидаги атамалари билан янада тушунарлироқ қилиб номлашга интилишган.Урта ва юқори мактаб учун тайёрланган укув қўлланмаларида ҳам бу атамалар укувчилар учун ёдлашга қулайлик туғдирган.Масалан палеолит ўрнига ишлатилган (иважюку) атамаси **ғор** деган маънони билдирганлиги учун ҳам (ғор даври)деб аталиб ўқувчилар хотирасида тез мурланиб қолган.

¹ А.Мещеряков.М.Грачёв.История древней Японии.Москва.Наталис.2010.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Бундан ташқари **Жёмон** даври ҳам ўзининг ажойиб тарихига эгадир. Японияда юқори даражадаги қазилма ишлари **Мейжи** давридан кейин бошланади. Япоония археологиясиининг содиқ пионерларидан бири бўлмиш Эдвард Морс япониянинг турли хил шаҳарларида бир қанча қазилма ишларини олиб боради. Эдвард морс ўзи аслида зоолог бўлиб, японияга турли-хил **молюскаларни** ўрганишга келган бўлади. У Токио яқинида молюскаларни ўрганиш пайтида бир қанча **сопол идиш** бўлакларини топиб олади. Сопол идишларнинг юзаси(устки қатлами)да турли хил арқонча арқонча шакллари(худди бостириб олингандек арқон тугунчалари нақшлари) безак сифатида бостирилган бўлиб, бу даврни 1877 Эдвард Морс биринчи бор (жёмон жидай 縄文時代) яъни арқон нақшлари даври деб атайди. Шундай қилиб япоониядаги неолит даврига тўғри келувчи бу давр Япония тарихида (Жёмон жидай) атамаси билан номлана бошлайди. Бунга сабаб сопол идишлардаги арқон бостирмалари бўлган. Эдвард Морс яна кўпгина шаҳарларда қазилма ишлари олиб бориб Токиодаги университетда маъруза ўқиш даражасига ҳам эришган.

Навбатдаги давримиз Японияда Яёй даври деб номланиб хронологик тартиблаш бўйича бронза ва темир даврига тўғри келади. Яёй деб номланишига сабаб сопол идишлар бўлган. Токио яқинидаги кичик Яёй шаҳрида ҳеч қандай безакларсиз пишшиқ қилиб ишланган сопол идиш топиб

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

олишади ва уни (繩文時代) жёмон давридан кейинги давр деб белгилашади. Яёй даврида ахоли сони тезлик билан ўса бошлайди, озиқ –овқат махсулотларига бўлган талаб орта бошлайди ва Японияга ҳам яқин қўшни давлатлардан гуруч экиш(田植え) маданияти кириб келади. Японияда намгарчилик жуда ҳам кучли бўлганлиги сабабли, олинган гуруч хосиллари моғарлай боошлайди, шунда ахоли гуручни сақлаш мақсадида 4-та ёки 6-та ёғоч устунларга қурилган(たて穴住居 татенанажю:кё:) деб номланмиш баланд уйларни қуришиб уни ичида гуручларни сақлашади. Эндигина моғарлашни олдини олишганда кемирувчи сичқонлар кўпайишиб гуручларни пайхон қила бошлашади, шунда одамлар сичқонлардан гуручларни химоя килувчи (сичқон қайтаргич ねずみがえし) ни ўйлаб топишади.

² А.Мещеряков.М.Грачёв.История древней Японии.Москва.Наталис.2010.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Яёй давридан кейинги давр кофун (古墳時代) **кофунжидай** деб номланиб кўрғонлар даври(қадимий қабрлар) ҳам деб аталади. 大仙古墳 **Дайсенкофун** Япониядаги энг катта қадимий қабрлардан бири бўлиб у император Нинтоку (仁徳天皇) га тегишлидир деган тахминлар бор.Қабрларни турли хил шаклдаги (埴輪) **ханива** хайкалчалар ўраб туради. **Ханивалар** у дунё кетган инсонни ёмон кўздан сақлайди деган тушунчалар пайдо бўла бошлайди.Бундан ташқари экинлар,усимлик озик овқат билан боғлиқ маросимларда до:таку кўнғироқларини ишлатишган.байрам тугагач уни ётқизган ҳолатда кўмиб ташланган.Бундан ташқари 古墳**Кофунлар** атрофида кўмилган аристократ ёки императорни кўриқлаш мақсадида сополдан турли хил 埴輪**ханива** хайкалчаларини ясаб қабр атрофига териб чиқишган.Ханива хайкалчаларининг ўйлаб топилиши тарихи ҳам узок ўтмишга бориб тақалади.”**Нихон сёки**”ёзма маълумотларига қараганда император Суйнин хукмронлиги даврида унинг амакиси оламдан ўтиб,уша даврнинг удумлари бўйича амакисининг хизматидаги қуллар тириклайин у билан бирга қабрга кўмиб юборилади.Бу ҳолат император Суйнинга ёқмаганлиги сабабли ўзининг турмуш ўртоғи оламдан ўтганда аёлининг хизматидаги қулларнинг нусхаларини сополдан ясаттиради ва қабр

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

атрофига тердириб қуяди.Шу орқали инсонларни тириклайин кўмиш холатидан қутқариб қолган деган тахминлар ҳам бор.

Хулоса

Юртимизда ёшлар ўртасида тил ўрганишга бўлган иштиёқ янада ортиб бормоқда.Айниқса Япон тилига қизиқувчи ёшларнинг сони йилдан-йилга кўпайиб боормоқда.Япон тилини чуқур ўрганиш учун талабаларгага нафақат грамматика,балки шу давлатнинг маданияти ва тарихи билиш ҳам муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1)А.Мещеряков.;М.Грачёв.История древней Японии.Восточная коллекция.Москва."Наталис" 2010.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

2)新しい社会歴史。東京書籍。2015年

